

XARAKTER YARATISHDA MONOLOG VA DIALOGLARNING XIZMATI (K. SULTONOVNING “AJINIYOZ” ROMANI ASOSIDA)

*Allamberganova Patima Joldasbaevna Qaraqalpaq mámleketlik universiteti docenti,
Kenjaeva Jadira Berdax qızı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti magistranti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19650735>

Annotatsiya: Maqolada yozuvchi K. Sultonovning “Ajiniyoz” tarixiy romanida qahramonlar xarakterini yaratishda monolog va dialoglardan foydalanish mahorati keng yoritiladi.

Kalit soʻzlar: Roman, xarakter, obraz, shoir Ajiniyoz, monolog, dialog, konflikt, syujet, poetika.

Аннотация: В статье широко раскрывается мастерство писателя К.Султанова в использовании монологов и диалогов при создании характеров в историческом романе “Ажинияз.”

Ключевые слова: Роман, характер, образ, поэт Ажинияз, монолог, диалог, конфликт, сюжет, поэтика.

Abstract: The article extensively reveals the writer K. Sultanov's mastery in using monologues and dialogues to create characters in the historical novel “Ajiniyaz.”

Keywords: Novel, character, image, poet Ajiniyaz, monologue, dialogue, conflict, plot, poetics

Badiiy asarda qahramon xarakterini yaratish yozuvchining obraz yaratish mahoratiga bogʻliq. Chunki barcha asarlarda ishtirok etuvchi obrazlar ham xarakter darajasiga yeta olmaydi. Xarakter (yunoncha “charakter”) oʻziga xoslik, belgi boʻlib, avvalo insonning hayotdagi xatti-harakatlari va ruhiy kechinmalari orqali namoyon boʻladigan aniq qiyofadir [1,52]. Shu nuqtai nazardan qaraganda, qoraqalpoq prozasida yozuvchi K. Sultonovning “Ajiniyoz” romanida xarakter yaratishda monolog va dialoglarning xizmatiga toʻxtalmoqchimiz. Romandagi asosiy obrazlar Esengeldi biy, shoirning otasi Qosiboy, Qulimbet biy, Oʻtemurat va boshqalar. Biz esa asosiy qahramon shoir Ajiniyoz obrazini yaratish jarayonida uning xarakterini ochib berish masalasiga eʼtibor qaratamiz. Asarda qahramon xarakterini taʼsirli ochib berishda qoʻllanilgan badiiy usullardan biri sifatida monolog va dialoglarning oʻrniga alohida toʻxtalamiz.

Romandagi ichki monologning xizmati haqida olim S. Bahodirova quyidagicha taʼrif beradi: “Romanda yozuvchi qahramonning ichki psixologiyasiga chuqur kirib borgani sari, uning ‘ichki kechinmalari’ orqali yaratilgani asarning badiiyligi va estetik qiymati ortadi.” [2,136]

K. Sultonov romanlarida ichki monologning qoʻllanilishi asarning badiiyligiga sezilarlitaʼsir koʻrsatadi. Uning “Oq daryo” romanida qoʻllanilgan ichki monologlar haqida S. Bahodirova oʻzining “Roman va davr” nomli monografiyasida qimmatli fikrlar bildirgan. Biz esa “Ajiniyoz” romanidagi ichki monologlarga eʼtibor qaratamiz. Masalan: “...sol aqsham qiz benen jigittin izinen biykar quwippiz!”. [5,40]

Bu yerda Erjon Nigorxonni boylarga bermay, oʻzi olib ketganida Qosiboy va Tovmuratlar ortidan quvgan paytda Ajiniyozning bir ogʻiz aqlli gapi ularni oʻylantirib qoʻyadi. Shu jarayonda yuqoridagi monolog Tovmuratning oʻz qilgan ishlarini notoʻgʻri deb anglagan paytdagi ichki oʻylarini ifodalaydi. Chunki u ikki yosh bir-birini sevsa, ularning turmush qurishiga toʻsqinlik qilmaslik kerakligini tushunadi. Yana bir misol: “Balada

qanasina siymay baratirgan alle qanday oner bar-aw .” [5,54] Bu orqali yozuvchi Tovmuratning Ajiniyoz iste’dodiga bo’lgan hayratini ichki monolog vositasida ifodalagan.

Yozuvchining ichki monologlardan foydalanishdagi yana bir xususiyati qahramonning o’y-fikrlari, his-tuyg’ulari va ruhiy dunyosini chuqur ochib berishidir. Chunki ichki monolog orqali qahramonning ichki psixologiyasi aniq yoritiladi. Shu sababli olimlar J. Narimbetov va J. Qaniyazova [3,67,4,51], romanlarda konflikt va qahramon obrazi masalasini tahlil qilgan ekan, ichki monologning poetik funksiyasini to’g’ri belgilab berganlar. Bu fikrning to’g’riligini “Ajiniyoz” romanida ham ko’rish mumkin. Romanda ayrim o’rinlarda tashqi monologlar ham samarali qo’llanilgan. Biroq ba’zi joylarda tashqi monologning haddan tashqari cho’zilib ketishi holatlari ham uchraydi, bu esa o’quvchini zeriktirishi mumkin.

“ - *Qabarsań - qonis ózgerť, perzent kórmeseń -tósek jańart!*” – *degen. Perzent talabı dep, toqal túsiripseń, inim. Inim qutlı bolsın!*

- *Esengeldi tamsamıp sayraytuǵın búlbildey tamaǵın búlkildetti.*

“ *Xandı quday qarǵasa, qarashası menen qas bolar, biydi quday qarǵasa, dostı menen ósh bolar, dushpan menen dos bolar*”. *Qoqan xanı Asan biyden qırq qız soratqanda, biy babamız: “aqılsız taqsır-aw, qırq qız beretuǵın xalıq Jayıqtı taslap Turkıstanǵa kele me? Onnan qanǵa jeriseń, meniń qırıq qasıq qanımdı isheǵoy!” dep, xannıń aybaltasına moynın tuttu... Amangeldi bir kúni sarayǵa barıp:*

Men táwip edim, taqsır! -dep, xanǵa arız etti.

Qay jurttansań?-dedi, xan.

-Xoja Axmet Yassawiy tuqıminan.

-Ne em isleyseń?

-Tóbeńdi kúydiremen, úsh kún saraydı qadaǵan eteseń. U’sh kún em isleymen. Xan riyızlıq berip: «U’sh künge shekem arız soralmaydı» dep, jar urǵızdı.” [6,170]. Romanda Esengeldining tashqi monologi bundan keyin 172-betda ham to’liq davom etadi. Xususan, Esengeldining tashqi monologiga qariyb uch bet hajmida o’rin berilgan. Bu, birinchidan, o’quvchini zeriktirishi mumkin bo’lsa, ikkinchidan, roman syujetida Qulimbetga asosli fikr bildirib, uni o’z qaroridan qaytarish uchun kelgan yoshi ulug’ insonning bunday uzoq nutq so’zlashi biroz sun’iy tuyuladi. Ya’ni, Asanning qasosini olish niyatida borgan Amangeldi haqidagi voqeani dialog va muallif bayonini aralashtirib, personaj tilidan haddan tashqari cho’zib berish ishonchlikni susaytiradi. Shu bilan birga, muallifning ijobiy poetic usullaridan biri sifatida lyric chekinishlardan o’rinli foydalanganini ham ko’rish mumkin. Masalan, Ajiniyozning qobiliyati va iste’dodiga qoyil qolgan Tovmuratning lyric chekinishiga e’tibor qarataylik.

“*Ol ne óner! Ne kúsh! ...Jurttı siltidey tidirǵan shayırlıq pa?*”... *Talay qulaqtı inkár qilǵan qıssaxanlıq pa? Inǵendi bozlatǵan sázende me? Kóshken kárwandı qayırǵan jırawma? Toptı ayırǵan sheshen be? Xosh hawazlı qatı qulaq balanıń keleshek táǵdiri qanday bolar eken?...*” [6,172]. Bu lyric chekinish personaj monologi orqali berilgan. Romandagi bunday lyric chekinishlar o’quvchida emotsional va estetik tuyg’ularni uyg’otadi. K. Sultonov qahramonlarning turli vaziyatlardagi ichki psixologiyasi va ruhiy holatlarini tasvirlash bilan gina cheklanib qolmay, balki bu jarayonning belgilarini qahramonning tashqi ko’rinishida, xatti-harakatlarida ham da ichki psixologiyasida aniq ifodalashga intiladi. Qahramonlarning ichki kechinmalari va ruhiy holatlari ishonchli ham da insonga xos tabiiylikda aks ettirilgan. Masalan, romanda Ernazar bilan onasining suhbatlariga e’tibor qarataylik: “ - *Haqqa sıyn apa! Ájelim jetse ákem Marjıqtan artıqpan ba? “ Júrimim bolsa, ottıń ishinde de tiri qalarman.!... ”Ernazardıń qalıń qabaǵınıń túkleri tikireyip, ala kózleri ǵázep hám hásiRET sherinen shatnap ketti, qáhárLenip sóylep tur* ” [5,194].

Agar yozuvchi bu yerda voqeani shunchaki tashqi ko‘rinishda, ya’ni tabiiy tarzda tasvirlash o‘rniga “Ernazar g‘azab bilan onasiga gapirdi” deb qisqa ifodalaganida, yuqoridagi tasvirning ham, qahramonning ruhiy dramasi ham ta’sirchanligi bunchalik kuchli bo‘lmas edi. Natijada, qahramonlarning tashqi ko‘rinishiga xos belgilar ularning xarakterini ochishda muhim rol o‘ynaydi.

Qahramon obrazini yaratishda va syujetni rivojlantirishda muallif konfliktlardan mohirona foydalangan, shu bilan birga personaj xarakterini psixologik jihatdan ochishda ham ularni badiiy maqsadda qo‘llagan. Roman markaziy syujetini rivojlantirish jarayonida qahramon xarakterini bosqichma-bosqich takomillashtirib borish uchun yordamchi voqealar va epizodlarga katta e’tibor qaratilgan. Ular asardagi voqealarning o‘sishi va rivojlanishida muhim funksiyani bajaradi. Romanda qahramonlarning ichki xarakterini ochib berishda prozada avvaldan mavjud bo‘lgan bir qator usullar dialog, ichki va tashqi monolog, polilog, peyzaj ham da boshqa psixologik tasvir vositalari yozuvchining ijodiy uslubiga mos ravishda mahorat bilan qo‘llangan. Umuman olganda, K. Sultonovning “Ajiniyoz” romanida qo‘llangan poetik usullar yozuvchining g‘oya va fikrlarini aniq ifodalashda, qahramon va personajlar xarakterini ochib berishda, shuningdek, obrazlarni yaratishda asosiy badiiy vositalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bahadırova S. *Roman hám dáwir*. - Nókis: Qaraqalpaqstan baspası, 1978.
2. Boboyev T. *Adabiyotshunoslik asoslari*. - Toshkent, 2002.-52b.
3. Narimbetov J. *Qaraqalpaq romani* .- Toshkent.1974.-67 b.
4. Qaniyazova J.Sh.Seytov romanlarında qaharman xarakterin jaratıw sheberligi.- T.,Impress Mediya baspası,2023.- 51b.
5. Sultanov K. *Ajiniyaz*. - Nókis: Qaraqalpaqstan baspası, 1967. - 40,54b.
6. Sultanov K. *Ajiniyaz*. - Nókis: Bilim baspası, 2019. - 170-171b.